

УЎТ:633.34

ПОРАЖЕННОСТЬ ПАУТИННЫМ КЛЕЩОМ СОИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ.

Амонов Нурбек Мухидинович

*Термезский государственный университет инженерии и агротехнологии
Республика Узбекистан Сурхандарьинская область, город Термез, ул. Ислама
Каримова, дом 288а*

Аннотация. В статье приведены сведения о пораженности паутинным клещом сои и мерах борьбы с ней посаженной в различные сроки в условиях такырно-луговых почв Сурхандарьинской области. Полевые опыты проводились в экспериментальном хозяйстве “Научно-исследовательский институт тонковолокнистого хлопка” в 2021-2023 гг.

В исследования изучено сорт сои Нафис, посев производили 20-25 марта, 5-10 апреля и 20-25 апреля из расчета 350-500 тыс. шт./га. По полученным результатам установлено, что при посеве 20-25 апреля меньше поражаются паутинным клещом, по сравнению более ранней посевом.

Ключевые слова: соя, сорт Нафис, сроки посева, вредитель, паутинный клещ, инсектицид, насекомое.

Annotation. The article provides information about the infestation of soybeans by spider mites and measures to combat them planted at different times in the conditions of takyr-meadow soils of the Surkhandarya region. Field experiments were carried out at the experimental farm “Research Institute of Fine Staple Cotton” in 2021-2023. The soybean variety Nafis was studied in the study; sowing was carried out on March 20-25, April 5-10 and April 20-25 at the rate of 350-500 thousand units/ha. Based on the results obtained, it was established that when sowing on April 20-25, they are less affected by spider mites, compared to earlier sowing.

Key words: soybean, Nafis variety, sowing time, pest, spider mite, insecticide, insect.

Введение. В нашей республике принимаются комплексные меры по удовлетворению потребности населения в растительном масле за счет выращиваемых в нашей стране масличных культур. По данным ФАО, 24-47% сельскохозяйственных культур ежегодно погибают из-за болезней и вредителей. Это, в свою очередь, увеличивает использование пестицидов, что приводит к увеличению себестоимости урожая и отрицательному воздействию на окружающую среду [1].

Паутинный клещ- (*Tetranychus witicae* Koch). Это насекомое серьезно повреждает сои, маш и является их самым опасным вредителем. Паутинный клещ начинает наносить вред полям сои еще во время развития первого тройчатый листа. Наличие насекомого определяют по появившимся на листе белым точкам. Появление насекомого приходится на конец мая – начало июня, цвет листьев сои меняется, на листьях начинают появляться пятна. По мере размножения пятен листья растения начинают желтеть. Это свидетельствует о том, что на растение попал паутинный клещ. Насекомое питается соком растений и очень

быстро распространяется, оно едва заметно невооруженным глазом. Когда число насекомых на одном листе достигает 50, заражается 100% листьев [2].

Этот вредитель размножается на вишне, шелковице, люцерне, акации, сорняках, попадает в тень сам или с помощью ветра и дает 10-12 поколений. Паутинный клещ поглощает воду (сок) и все вещества, хлорофилл, из клеток листьев. Лист белеет, прекращается фотосинтез, листья опадают. Незрелые зерна размножаются. урожайность снижается. Ущерб увеличивается в сухую и жаркую погоду. Развитие каждого поколения зависит от температуры. В кратчайшие сроки одно поколение развивается при температуре воздуха 25 °С [3].

В настоящее время актуально проведение научных исследований, направленных на разработку агротехнологий для получения высококачественного урожая сельскохозяйственных культур и снижения ущерба, наносимого различными вредителями и болезнями.

По результатам наших исследований поражение сои паутинным клещом в период ветвления-цветения составило 20% при посеве 20-25 марта, 10% при посеве 5-10 апреля и 5% при посеве 20-25 апреля (табл. 1).

В более поздний период развития, т. е. в период цветения - образование бобов, паутинный клещ повреждает сравнительно большую часть соевой площади, эти показатели составляют 30% в варианте, посаженном в первый период (20-25 марта), 15 % во втором периоде (5-10 апреля), а в последующем периоде (20-25 апреля) было отмечено на уровне 10%. Вред в период созревания бобов сои составил 5% во все сроки посадки.

Таблица-1

Повреждение сои с паутинный клещом (2023 й)

№	Срок посева	Нормы высева, тыс. шт./га	Степень повреждения, %		
			Период ветвление-цветение	Период цветение-образование бобов	Период образование бобов-созревание
1	20-25 март	350	20	30	5
2		500			
3	5-10 апрел	350	10	15	5
4		500			
5	20-25 апрел	350	5	10	5
6		500			

В ходе исследования химический препарат «Омайт» против паутинного клеща применяли 3-4 раза через 7-8 дней из расчета 1,3 л/га на гектар. Кроме того, полезно частое мытье листьев сои с помощью специального устройства.

Вывод. Повреждаемость сои паутинным клещом менялась в зависимости от срока посева, причем с опозданием срока посева он уменьшался. Также при раннем посеве сои на

ранних стадиях развития высока зараженность паутинным клещом, что, в свою очередь, приводит к сильному повреждению растения, что приводит к снижению урожайности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дожмухамбетова М.М. Влияние норм высева на урожайность и качество сои в условиях орошения. Автореферат дис. на канд. сел. хоз. наук. -Астрахан, 2009. -19 с.
2. Шахмедов И.Ш., Дожмухамбетова М.М. Влияние нормы высева сои на урожайность при орошении/ Аграрный вестник Урала. -Урал, 2009. -№6. -С. 52-53.
3. Храмой В.К., Сихарулезде Т.Д., Рахимова О.В. Обоснование оптимального срока посева сои в условиях центрального района нечерноземной зоны/ Вестник. -Калуга, 2021. - №3. -С. 98-100.
4. Пигорев И.Я., Данилова Л.В. Влияние нормы высева на урожайность и качество семян сои на серых лесных почвах/ Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. -Россия, 2009. -№3. -С. 57-59.
5. **Кулдашев Б.Х. Влияние схемы посева, норм и инокулянтов на урожайность сортов сои.** Дис. на канд. сел. хоз. наук. -Ташкент, 2021.-240 с.
4. Kamolovich, D. R., O'G'Li, A. N. U., Yusupovich, A. K., & Eshqobilovich, Q. B. (2024). TUKLI URUG'LIK CHIGITNI SARALASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN TECHNOLOGIYASI. Механика и технология, 2(15), 169-175.
5. Абдихамидов, Н. У. Ё., Джамолов, Р. К., Каршиев, Б. Э., & Абдуллаев, К. Ю. (2024). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОРТИРОВОЧНОГО АГРЕГАТА ВОЛОСАТЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Universum: технические науки, 4(5 (122)), 39-44.
6. Эшқобилович, Қ. Б. (2023). ПАХТАНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ ТОЛА ВА ЧИГИТ НАМЛИГИГА ТАЪСИРИ. Механика и технология, (2 (5) Спецвыпуск), 309-315.
7. Eshqobilovich, Qarshiev Baxtiyor, Gulboev Otabek Abdimurod O'G'Li, and Narzullaev Fazliddin Shuhrat O'G'Li. "QURITILGAN PAHTANI PNEVMATIK UZATISHDA TOLA VA CHIGIT TEMPERATURALARIGA TA'SIRINI TAHLILI." Механика и технология 1 (8) Спецвыпуск (2024): 226-230.
8. Абдихамидов Н.У., Джамолов Р.К., Қаршиев Б.Э., Абдуллаев К.Ю. Саралаш камерага ўрнатилган чигитни доналовчи тароқ мосламасининг параметрларини аниқлаш. Фан ва технологиялар тараққиёти илмий – техникавий журнал. №1/2024, Бухоро-2024й-2856.
9. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.
10. Parpiyev A. P. et al. Tozalash jarayonida arrali seksiyalardan ajralib chiqqan chiqindi ulushlarini baholash natijalari taxlili //O'zbekiston to'qimachilik jurnali. ISSN. – 2010. – T. 6262. – №. 1. – С. 2022.
11. Каршиев Б. Э., Исмаев С. С. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Экономика и социум. – 2023. – №. 9 (112). – С. 485-489.

12. Парпиев А. П., Каршиев Б. Э. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 51-54.
13. Каршиев Б. Э. и др. Пахтани тозалашга тайёрлаш технологиясининг таҳлили //RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
14. Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Хушбаков А.Н. Анализ температуры, влажности волокна и семян в технологических процессах на хлопкоочистительных предприятиях// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE: YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2022 Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7117865>.
15. Қаршиев БЭ П. А. П. Пахта ва уни компонентларини қатламда қуришти тадқиқоти //ЎзМУ хабарлари. Илмий журнал. ISSN. – С. 2181-7324.
16. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ, Пахтани қатламда қуриштининг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.